

Violência

MUXIRUM

Direito e Filosofia
Vol. 1 | N°. 1 | Ano 2026

Eraldo Souza dos Santos

Tradução de
Brunno Gismonti Pereira Duarte e
Marcos Carvalho Lopes

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufjf.edu.br

Resumo

Este texto discute o conceito de violência a partir de uma perspectiva crítica que articula filosofia política moderna e teoria social contemporânea. Partindo da distinção kantiana entre *violentia* e *Gewalt*, o autor analisa o monopólio estatal da violência em Hobbes e Weber, problematizando a identificação entre política, legitimidade e uso da força. Em diálogo com Angela Davis, o texto desloca a compreensão da violência de sua justificação normativa para sua dimensão experiencial, especialmente no contexto do racismo estrutural. A partir de contribuições de Galtung, Bourdieu e Spivak, argumenta-se que a violência não se reduz a atos físicos, mas inclui formas estruturais, simbólicas e epistêmicas que moldam a vida social. O ensaio propõe, assim, uma ampliação crítica do conceito de violência, fundamental para a filosofia do direito e para a compreensão dos conflitos políticos contemporâneos.

Palavras-chave: Violência; Filosofia do Direito; Estado; Legitimação; Teoria Crítica.

Abstract

This text examines the concept of violence from a critical perspective that brings together modern political philosophy and contemporary social theory. Starting from Kant's distinction between *violentia* and *Gewalt*, the author analyzes the state monopoly on violence in Hobbes and Weber, questioning the assumed alignment between politics, legitimacy, and the use of force. Engaging with Angela Davis, the text shifts the focus from normative justifications of violence to its experiential dimension, particularly in the context of structural racism. Drawing on the works of Galtung, Bourdieu, and Spivak, it argues that violence cannot be reduced to physical acts alone, but must also encompass structural, symbolic, and epistemic forms that shape social life. The essay thus advances a critical expansion of the concept of violence, with significant implications for legal philosophy and contemporary political conflicts.

Keywords: Violence; Philosophy of Law; State; Legitimacy; Critical Theory.

Tradução:
Violência¹

Eraldo Souza dos Santos²

Tradução de Brunno Gismonti Pereira Duarte³ e Marcos Carvalho Lopes

Sobre o que estamos falando quando falamos de violência? Em sua *Doutrina do Direito* (1797), Immanuel Kant oferece, de passagem, uma resposta intrigante a essa questão (KANT, 2017). Ao diferenciar “*violentia*” (de “vis”, “força” em latim) de “*Gewalt*” (“força”, “poder” ou “violência”, em alemão), Kant busca iluminar a diferença entre o que é justificado e o que é injustificado, entre o que é legítimo e o que é ilegítimo quando se trata do uso da força em uma sociedade civilizada). Você pode recorrer à violência para defender sua honra. Ou para matar um filho que você teve fora do seu casamento. É assim, ao menos, que pensava Kant. Em tais casos, você não estaria exercendo *violentia*, mas praticando *Gewalt*: violência justificada moral e politicamente.

Assassinato de bastardos à parte, a maneira como Kant aborda a questão da violência na *Doutrina do Direito* é característica de como concebemos a violência na tradição política moderna. Para nós, falar de violência geralmente significa questionar *quando a violência é justificada ou legítima*.

¹ DOI: [10.5281/zenodo.18307503](https://doi.org/10.5281/zenodo.18307503) Tradução autorizada pelo autor de SANTOS, Eraldo Souza dos. "Violence": an essay by Eraldo Souza dos Santos. *The Philosopher*, [S. l.], v. 110, n. 2, 18 ago. 2024. Disponível em: . Acesso em: 5 nov. 2025.

² Eraldo Souza dos Santos é historiador e filósofo, com interesses em história das ideias, invenção de tradições e política da tradução. Seu projeto atual traça a história global da ideia de desobediência civil, iluminando criticamente a retórica contemporânea anti-protesto. Paralelamente, escreve um memoir familiar com sua mãe, Nilva Moreira de Souza, sobre sua venda como escrava aos sete anos durante a ditadura militar brasileira (final dos 1960s), interrogando o conceito de *afterlife of slavery* aplicado à escravidão moderna. O projeto rendeu duas indicações ao Pushcart Prize 2025, publicação de poema na *POETRY Magazine* e inclusão do conto “She Is There” na antologia *Best Small Fictions 2025* (melhores 110 ficções curtas em inglês publicadas mundialmente). Foi selecionado para residências em Yaddo, Blue Mountain Center, Kimmel Harding Nelson Center, Tin House Autumn Online Workshop 2025 e 100^o Middlebury Bread Loaf Writers’ Conference.

Atualmente, é Assistant Professor of Law and Society and History (by courtesy) na University of California, Irvine; foi Klarman Fellow na Cornell University. É Doutor em Filosofia na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (2013) e mestre pelo programa de mestrado conjunto 'Filosofias francesa e alemã no espaço europeu' (*Erasmus Mundus*), tendo estudado na Universidade Carolina de Praga, *Bergische Universität Wuppertal* e *Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn* (2015). Site: <https://eraldosouzadossantos.com/> Contato: eraldo.souzadossantos@uci.edu Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3718-8161>

³ Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí.

Conforme uma narrativa tradicional sobre a política moderna, é a fim de evitar a violência que vivemos em sociedade. Ou, em termos mais precisos, como afirmou Thomas Hobbes no *Leviatã* (1651), para evitar ou reduzir a possibilidade de uma morte violenta. No estado de natureza – que não só precede o estabelecimento da sociedade civil como também a ameaça constantemente como possibilidade presente e futura – não haveria “[n]em artes, nem letras; não há sociedade; e o que é pior do que tudo, [há] um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta” (HOBBS, 1997: p. 109). O Estado, ou o soberano, precisaria, para Hobbes, reter o monopólio da violência física para que a vida em sociedade seja possível. Se os indivíduos pudessem recorrer à violência em todas as situações de conflito, a humanidade retornaria à “guerra de todos contra todos”, que, segundo Hobbes, caracteriza o estado de natureza. Séculos mais tarde, o sociólogo alemão Max Weber descreveu de maneira eminente em trabalhos como *Economia e Sociedade* (1922) a forma como Estados modernos conseguiram historicamente não apenas gozar de tal monopólio da violência, como também legitimá-lo. Como mostra Weber, não é suficiente que o Estado monopolize a violência; ele precisa que seus membros reconheçam esse monopólio como *legítimo*. De lideranças carismáticas a chefes religiosos e guerreiros, os líderes do Estado buscam centralizar e monopolizar o uso da violência – e o fazem de modo a criar uma ordem social capaz de inspirar legitimidade naqueles a ela submetidos.

Embora suas teorizações apresentem diferenças significativas, Hobbes e Weber mostram como o Estado utiliza a violência para impedir que outros atores sociais e políticos a utilizem. Por fazê-lo, é comum que se afirme que o Estado contribui para a promoção da paz social. Todos os conflitos devem, em uma sociedade civil, ser conflitos políticos, resolvidos por meio do diálogo e da deliberação, mediados por instituições (como tribunais e eleições) que substituem o uso da força pelo uso de argumentos. A possibilidade de sanções jurídicas, mesmo de natureza violenta (castigos corporais, tortura, pena de morte), bem como a repressão constante de tentativas de alterar a estrutura do Estado (rebeliões, revoltas, golpes), asseguram que a vida política moderna funcione – ou, pelo menos, é o que nos é dito – da forma mais harmoniosa possível. A política moderna *naturaliza*, assim, o monopólio estatal da violência.

É comum falar de “violência política”, da violência como meio para atingir fins políticos: guerras, genocídios, atos de terrorismo, tortura etc. A política não excluiria, entretanto, a violência? Pode-se dizer que a política começa onde a violência termina; que onde há violência, não pode haver política. O uso da violência parece implicar o fracasso da política, já que, em conflitos violentos, a força física substitui a força simbólica do melhor argumento. Aceitar essa

posição, no entanto, equivale a dizer que não há política, que a política é apenas um ideal inatingível. A conclusão alternativa é afirmar que toda violência é política e toda política é violenta.

A política da violência divide uma comunidade entre aqueles que podem recorrer legitimamente à violência e aqueles que não podem. O Estado pode recorrer à violência, juntamente com aqueles autorizados pelo Estado a fazê-lo (a polícia, as forças armadas, os mercenários, os grupos de justiceiros e vigilantes, e assim por diante). O caso do terrorismo é exemplar nesse sentido. Como argumentou o cientista político paquistanês Eqbal Ahmad em 1986: “Quando praticado e apoiado por Estados poderosos, o terrorismo é legitimado como instrumento para atingir objetivos políticos” (AHMAD, 1986). Nesses casos, o terrorismo é *violência política justificada e legítima*. Não se trataria, portanto, de violência como *violentia*, no sentido kantiano; tratar-se-ia de *Gewalt*. Em contraste, as ações de grupos que lutam por mudanças sociais, mesmo quando autodisciplinadas e não envolvendo o uso de força física, são frequentemente denunciadas pelo Estado como ações violentas e terroristas. O Estado reivindica não apenas o monopólio da violência, mas também *o monopólio da sua legitimação*.

Seriam a confrontação e a violência os meios apropriados para os afro-americanos alcançarem os seus objetivos políticos, para lutarem contra os problemas sociais que enfrentam? Quando um jornalista branco fez esta pergunta a Angela Davis em 1972, dentro dos muros da Prisão Estadual da Califórnia, onde ela estava injustamente presa, a sua resposta assumiu um tom autobiográfico:

Eu cresci em Birmingham, Alabama. Alguns dos meus melhores amigos foram mortos por bombas, bombas plantadas por racistas. Eu me lembro de quando eu era bem pequena; me lembro dos sons das bombas explodindo do outro lado da rua, da nossa casa tremendo. Eu me lembro do meu pai tendo que manter armas por perto o tempo todo, devido ao fato de podermos ser atacados a qualquer momento. O homem que, naquela época, detinha o controle total do governo da cidade... costumava ir à rádio e fazer declarações como: “Os pretos se mudaram para um bairro branco. É bem possível que haja um derramamento de sangue hoje à noite”. E, com certeza, havia um derramamento de sangue (DAVIS, 2014).

É comum hoje identificar, na resposta de Angela Davis, uma justificação para a violência política: como o Estado estadunidense não apenas perpetra, mas também incentiva a violência contra afro-americanos, estes últimos teriam o direito de recorrer à violência para se defenderem. Em seu relato, Davis enfatiza, contudo, as formas pelas quais a violência define a *experiência de ser negro* nos Estados Unidos. Para além da questão da justificação ou legitimação dos apelos do Partido dos Panteras Negras à violência revolucionária, ela chama a atenção aqui para as maneiras

pelas quais o “medo” e o “perigo de uma morte violenta”, em chave hobbesiana, moldam radicalmente as vidas negras e levam, eventualmente, a “explosões” de violência em resposta. Para Davis, a violência não é simplesmente um ato a ser justificado e legitimado, mas, mais fundamentalmente, *uma experiência social a ser compreendida*:

É por isso que, quando alguém me pergunta sobre violência, eu simplesmente acho inacreditável. Porque isso significa, no final das contas, que a pessoa que faz essa pergunta não tem ideia do que os negros passaram, do que os negros vivenciaram neste país desde o momento em que a primeira pessoa negra foi sequestrada nas costas da África (DAVIS, 2014).

É porque nossa vida é uma vida atormentada pela violência, Davis parece argumentar, que nós, negros estadunidenses, ansiamos por uma revolução (potencialmente violenta) que nos liberte. Ela não está justificando a violência, pelo menos não aqui; em vez disso, ela está lembrando seus interlocutores de que a violência social deve ser compreendida *para além de sua justificação*. É a *experiência* da violência e o desejo de liberdade que repousam no centro de sua resposta.

O monopólio estatal da violência sempre se justifica por sua capacidade de impedir que indivíduos sofram violência. Tradicionalmente, isso serviu como argumento para justificar a resistência, potencialmente violenta, contra Estados que perpetraram formas de violência consideradas injustificadas ou ilegítimas por seus cidadãos ou súditos. Essa conexão íntima entre a justificação do monopólio da violência e o potencial exercício do direito à resistência violenta é o calcanhar de Aquiles do Estado. Por isso, é fundamental que o Estado reivindique (embora às vezes de forma sutil) o *monopólio de determinar o que constitui experiências de violência*.

Em vista disso, movimentos sociais têm, historicamente, buscado ampliar nossa concepção de violência. É graças às lutas dos movimentos trabalhistas ao redor do mundo que hoje reconhecemos a pobreza e o sofrimento decorrente de condições precárias de trabalho como formas de violência. Os movimentos pelos direitos das mulheres, em particular, têm defendido que caracterizemos como violentas certas formas de intimidação e coerção, como o assédio moral (denominado, em países como a França, “violência moral”) e o estupro conjugal, que tradicionalmente não eram consideradas como tais. Hoje, ativistas negros buscam mostrar que o racismo, em *todas* as suas manifestações, também é uma forma de violência.

Sempre um pouco atrasados, filósofos e teóricos têm se inscrito nessa corrente de pensamento aberta pelos movimentos sociais. Em 1969, o sociólogo norueguês Johan Galtung, por exemplo, argumentou, em seu artigo “Violência, Paz e Pesquisa sobre a Paz”, que a violência pode

ser estrutural quando necessidades humanas fundamentais são comprometidas de maneiras que poderiam ser politicamente evitadas (*avoidable*). Isso se aplicaria, por excelência, à perpetuação da pobreza por meio de disparidades de classe institucionalizadas. Um ano depois, os sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron argumentariam, em *A Reprodução*, que a violência pode ser *simbólica*. Por meio da educação, da mídia e de uma variedade de formas de socialização, os grupos socialmente dominantes impõem um sistema de pensamento aos grupos dominados. Ao pensar e agir a partir desse sistema, os dominados participam de sua própria dominação. Bourdieu argumenta que essa forma de violência nos ajuda igualmente a entender, por exemplo, como o patriarcado funciona: não apenas, ou mesmo principalmente, como um sistema que se fundamenta na violência física perpetrada pelos homens, mas também por meio de normas sociais implícitas e explícitas que permeiam a vida cotidiana em sociedades patriarcais. Mais recentemente, a teórica indiana Gayatri Chakravorty Spivak procurou mostrar em seu ensaio “Pode a Subalterna Falar?” (1988) que a violência pode ser *epistêmica*, quando mina e destrói formas indígenas e tradicionais de conhecimento. Para Spivak, a violência é perpetrada quando o colonizador constrói uma imagem do colonizado como incapaz de pensar, ou de pensar *corretamente*. O colonizado é visto como um “Outro” que precisa de educação, de dominação, de domesticação. Isso contribui para impedir que quaisquer outras formas de conhecimento sejam reconhecidas como tais.

Movimentos sociais recentes – como os “coletes amarelos”, Vidas Negras Importam e #MeToo – têm buscado mostrar que a violência não deve ser compreendida apenas como um ataque à nossa integridade física, mas também por meio das formas de sofrimento sistêmico que permeiam nossa vida cotidiana. A violência é um fenômeno social, não *apesar do Estado*, mas, muitas vezes, *por causa do Estado*. O Estado é responsável por perpetuar formas de violência que deveria prevenir. A forma como o Estado contribui para diversas formas de violência (sexismo, racismo, classismo, colonialismo, imperialismo etc.) pode nos levar à conclusão de que ele busca o monopólio direto ou indireto de *todas* as formas de violência social – e que depende da dominação social para existir como tal.

Mas o que é a violência? Muitos teóricos encontram em filósofos como Aristóteles e Espinosa elementos de uma possível resposta a esta difícil questão: praticar violência contra alguém ou algo é agir contra sua natureza, removê-lo de seu “lugar natural”, destruí-lo, total ou parcialmente, impedir que ele garanta sua própria conservação e preservação, impedir que ele persevere em sua existência. Embora úteis como ponto de partida, esses elementos de definição não nos ajudam a responder diretamente às perguntas que geralmente nos preocupam como indivíduos e cidadãos: o que os outros estão fazendo (ou não fazendo) comigo é aceitável? Posso

reagir de maneira violenta? Em caso afirmativo, em que circunstâncias? A não-violência é ineficaz e um objetivo inatingível?

Para além dos debates sobre o significado do termo, a ideia de violência cristaliza um problema social mais profundo: o uso da força, física ou não, parece, ao mesmo tempo, permitir e impedir que a sociedade funcione como um projeto cooperativo. O problema da violência só seria completamente resolvido em um mundo em que não houvesse mais razão ou tentação de recorrer à violência, em um mundo de Estados perfeitos ou em um mundo sem Estado algum. Única e exclusivamente em um mundo assim, para além da *violentia* e da *Gewalt*, a ideia de violência política se tornaria um oxímoro.

REFERÊNCIAS

AHMAD, Eqbal. Comprehending Terror. **Middle East Research and Information Project's Middle East Report**, v. 140, 1986. Disponível em: <https://www.merip.org/1986/05/comprehending-terror/>. Acesso em: 5 nov. 2025.

BOURDIEU, Pierre. **A Dominação Masculina**. Trad. Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **A Reprodução: Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino**. Trad. Reynaldo Bairão. Petrópolis: Editora Vozes, 2023.

HOBBS, Thomas. **Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil**. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

DAVIS, Angela. On Violent Resistance: “No Idea What Black People Have Gone Through”. **The Society Pages**, [S. l.], 1 dez. 2014. Disponível em: <https://thesocietypages.org/socimages/2014/12/01/on-violent-resistance-no-idea-what-black-people-have-gone-through/>. Acesso em: 5 nov. 2025.

GALTUNG, Johan. Violence, Peace, and Peace Research. **Journal of Peace Research**, v. 6, n. 3, p. 167–191, 1969.

KANT, Immanuel. **Metafísica dos Costumes: Contendo a Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude**. Trad. Edson Bini. 3ª. ed. São Paulo: Edipro, 2017.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o Subalterno Falar?** Trad. Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

WEBER, Max. WEBER, Max. **Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva (Volume 2)**. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo e Brasília: Editora UnB, 2004.